

Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretim Müfredatında Askerlik, Millî Savunma ve Millî Güvenlik Bilgisi: Talim ve Terbiye Kurulu Kararları Üzerinden Bir Değerlendirme

Eğitim Dünyası
Araştırma ve Geliştirme
Dergisi
Cilt: 2 Sayı: 1
Sayfa Aralığı: 34-60
e-ISSN: 3062-3863
edagonline.com
© Eğitim 2023 Derneği

Abdülkadir Yılmaz

Millî Eğitim Bakanlığı, e-posta: abdulcadir_yilmaz@hotmail.com

Kaynak Göster:

Yılmaz, A. (2026). Cumhuriyet döneminde ortaöğretim müfredatında askerlik, millî savunma ve millî güvenlik bilgisi: Talim ve terbiye kurulu kararları üzerinden bir değerlendirme, *EDAG Online*, 1(2), 34-60.

Özet

Bu çalışma, Cumhuriyet döneminde ortaöğretim müfredatında yer alan askerlik temalı derslerin tarihsel dönüşümünü, Talim ve Terbiye Kurulu kararları ile ilgili eğitim mevzuatı üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde tarihsel doküman incelemesi desenine göre tasarlanmıştır. Çalışmanın veri kaynağını, ortaokul ve liselerde okutulan askerlik temalı derslere ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu kararları, Tebliğler Dergisi kayıtları ve ilgili mevzuat metinleri oluşturmaktadır. Veriler, doküman analizi ve tematik içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Bulgular, Cumhuriyet döneminde *Askerliğe Hazırlık*, *Askerlik*, *Millî Savunma* ve *Millî Güvenlik Bilgisi* adlarıyla sürdürülen derslerin geçici uygulamalar olmadığını; aksine uzun süreli, kurumsallaşmış ve devletin yurttaşlık, savunma ve güvenlik anlayışıyla yakından ilişkili bir öğretim alanı oluşturduğunu göstermektedir. Araştırma ayrıca, bu ders çizgisinin erken Cumhuriyet döneminde doğrudan askerî hazırlık mantığıyla şekillendiğini, ilerleyen süreçte ise güvenlik kavramının psikolojik, politik, ekonomik ve sivil savunma boyutlarını içerecek biçimde genişlediğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak çalışma, Talim ve Terbiye Kurulu'nun yalnız teknik bir müfredat organı değil, Cumhuriyet'in pedagojik ve siyasal önceliklerini eğitim programları aracılığıyla kurumsallaştıran merkezî bir düzenleyici yapı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet dönemi, Talim ve Terbiye Kurulu, askerlik dersi, millî güvenlik bilgisi, eğitim tarihi.

Abstract

This study examines the historical transformation of military-themed courses in the secondary school curriculum during the Republican period in Türkiye through the decisions of the Board of Education and related educational legislation. The research was designed as a historical document analysis within a qualitative research framework. The primary data sources consist of Board of Education decisions, *Journal of Communiqués* records, and relevant legislative documents concerning military-oriented courses taught at the middle and high school levels. The data were analyzed through document analysis and thematic content analysis. The findings reveal that the courses taught under the titles *Preparation for Military Service*, *Military Service*, *National Defense*, and *National Security Knowledge* were not temporary curricular arrangements; rather, they constituted a long-term and institutionalized field of instruction closely associated with the state's conception of citizenship, defense, and security. The study further demonstrates that this curricular line was initially shaped by a direct logic of military preparedness in the early Republican era, but gradually expanded to encompass the psychological, political, economic, and civil defense dimensions of security. Overall, the findings indicate that the Board of Education functioned not merely as a technical curriculum body, but as a central regulatory institution that institutionalized the pedagogical and political priorities of the Republic through educational programs.

Keywords: Republican period, Board of Education, military course, national security knowledge, history of education.

Giriş

Eğitim, modern devletlerde yalnızca bilgi aktarımı ve insan kaynağı yetiştirme alanı değil, aynı zamanda toplumsal düzenin, yurttaşlık biçimlerinin ve siyasal aidiyetlerin inşa edildiği temel kurumsal alanlardan biridir. Bu nedenle müfredat, hiçbir dönemde yalnız pedagojik bir düzenleme alanı olarak görülemez; tersine, devletin kendi toplumsal tahayyülünü, meşru bilgi biçimlerini ve arzu ettiği yurttaş modelini kuşaklara aktardığı başlıca araçlardan biri olarak işlev görür. Türkiye’de de modern eğitimin gelişim süreci, özellikle Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren askerî reformlar, merkezî devlet yapılanması ve toplumsal disiplin arayışlarıyla yakın ilişki içinde şekillenmiştir (Alkan, 2008; Koçer, 1991; Somel, 2010). Nitekim askerî eğitim alanındaki yenileşme çabalarının Osmanlı modernleşmesinin temel dinamiklerinden biri olduğu; Mühendishane, Tıbbiye, Harbiye ve Askerî İdadiler gibi askeriye insan kaynağı yetiştiren kurumların aynı zamanda yeni bir yönetim ve bilgi rejiminin taşıyıcısı olduğu bilinmektedir (Akyüz, 2006; Ortaylı, 1983). Ayrıca, 1913 tarihli *Tedrisât-ı İptidâiye Kanun-ı Muvakkatı* ile ilköğretim müfredatına *Terbiye-i Bedeniye ve Mektep Oyunları* ile *Erkek Çocuklara Askerî Talimler* derslerinin girildiği görülmektedir (Ergün, 1996). Bu tarihsel arka plan, Cumhuriyet döneminde eğitim ile askerlik arasındaki ilişkinin tesadüfi olmadığını, daha uzun süreli bir kurumsal sürekliliğin parçası olarak okunması gerektiğini göstermektedir.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolunan bu miras, yeni rejim altında farklı bir siyasal anlam kazanmıştır (Ergin, 1977). Cumhuriyet, bir yandan merkezi ulus-devletin kurumsal temellerini güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan yeni yurttaş tipini okul aracılığıyla üretmeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda beden terbiyesi, izcilik, yurt bilgisi ve askerî talim gibi alanlar; disiplin, kolektif bağlılık, fedakârlık ve millî sorumluluk gibi değerlerin pedagojik olarak aktarılmasının araçları olarak önem kazanmıştır. Erken Cumhuriyet döneminde beden eğitimi ve sporun gürbüz ve yavuz nesiller yetiştirme ülküsüyle ilişkilendirilmesi, okulun bilişsel, bedensel ve siyasal bir toplumsallaştırma alanı olarak tasarlandığını göstermektedir (Akın, 2018). Benzer şekilde, askerî terbiyenin aile, okul ve gençlik politikalarıyla birlikte ele alınması, Cumhuriyet’in yurttaş yetiştirme projesinde savunma ve bağlılık fikrinin merkezî yerini açığa çıkarmaktadır. Bu nedenle okul müfredatında askerlik ve güvenlik temalı derslerin ortaya çıkışı, Cumhuriyet’in pedagojik ve siyasal kuruluş mantığıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Nitekim eldeki veriler, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte öğrencilerin askerlik ve askerî eğitimden kopmasının istenmediğini (Ergin, 1977); bu doğrultuda ortaokul ve liselerde Askerlik/Askerliğe Hazırlık derslerinin yer aldığını ve kimi dönemlerde askerî kamplar yoluyla bu yaklaşımın uygulamalı boyut kazandığını göstermektedir (Gürsoy ve Gündüz, 2021). Söz konusu dersler, zaman içinde *Askerlik*, *Askerliğe Hazırlık*, *Millî Savunma* ve nihayet *Millî Güvenlik Bilgisi* başlıkları altında, Cumhuriyet’in değişen güvenlik, yurttaşlık ve devlet-toplum ilişkisi anlayışını yansıtan kurumsal biçimlere dönüşmüştür. Dersin 1926’dan itibaren önce ortaokul ve liselerde zorunlu olduğu, daha sonra ortaokullardan kaldırıldığı ve 2012 yılına kadar liselerde farklı adlarla varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Ayrıca bu dersle ilgili olarak 1927, 1935, 1940 ve 1968 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı tarafından çeşitli yönetmelikler çıkarılmıştır (Askerliğe Hazırlık Tedrisatı, 1927; Askerliğe Hazırlık Dersleri, 1935; Askerliğe Hazırlık Dersleri Hakkında Talimatname D-60, 1940; Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği, 1968).

Bu tarihsel seyir, askerlik ve güvenlik temalı derslerin savunma bilgisi kazandıran teknik dersler olarak algılanmaması gerektiğini; bunların, devletin makbul yurttaş tasavvurunu üreten pedagojik araçlar olarak ele alınmasını gerekli kıldığını göstermektedir. Özellikle erken Cumhuriyet koşullarında savaş sonrası toplumsal yeniden kuruluş, sınır güvenliği, ulusal bütünlük ve rejime bağlılık gibi kaygıların eğitim alanında karşılık bulduğu açıktır. Zürcher’in

(2016), zorunlu askerlik ile devletin toplumsal örgütlenmesi arasındaki ilişkiye işaret eden yaklaşımı, bu bağlamda Türkiye örneğini daha geniş bir tarihsel çerçeveye yerleştirmeye imkân tanımaktadır. Aynı biçimde, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde genç kuşakların bedensel, ahlaki ve siyasal bakımdan hazırlanmasına yönelik eğitim politikaları, okulun devletin toplumsal seferberlik ve bağlılık üretim mekanizması olarak işlediğini düşündürmektedir. Bu noktada askerlik derslerinin tarihini, Cumhuriyet'in siyasal toplumsallaştırma tekniklerinden biri olarak okumak daha açıklayıcı görünmektedir (Gümüşel, 2015).

Bu çerçevede Talim ve Terbiye Kurulu'nun rolü özel bir önem taşımaktadır. Kurul, ders programlarını teknik olarak düzenleyen bürokratik bir organ olmanın ötesinde, hangi bilginin meşru sayılacağına, hangi derslerin okutulacağına ve eğitimin hangi toplumsal hedeflere yönlendirileceğine karar veren merkezî bir eşik kurumdur (Dağ, 2025). Özellikle başlangıçtan itibaren, o dönemki adıyla Millî Talim ve Terbiye Dairesi'nin görevleri arasında öğretim programlarını hazırlamak, kitapları incelemek ve halkı Cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak önlemleri düşünmek gibi son derece kritik işlevlerin bulunduğu görülmektedir (Yılmaz, 2021). Bu durum, Kurulun rolünün yalnız pedagojik koordinasyonla sınırlı olmadığını; Cumhuriyet'in siyasal ve kültürel yönelimlerini eğitim sistemi içinde kurumsallaştırmaya da uzandığını göstermektedir. Dolayısıyla askerlik, millî savunma ve millî güvenlik bilgisi gibi derslerin Kurul kararları üzerinden izlenmesi Cumhuriyet'in ideolojik ve kurumsal yapılanmasını, dönemin koşulları içinde alınan kararlar çerçevesinde anlamak bakımından da önem taşımaktadır.

Bununla birlikte, Türkiye'de eğitim tarihi literatüründe modernleşme, uluslaşma, beden eğitimi, gençlik politikaları ve yurttaşlık eğitimi üzerine önemli çalışmalar bulunmasına rağmen, askerlikten millî güvenlik bilgisine uzanan ders çizgisini uzun dönemli ve doğrudan Talim ve Terbiye Kurulu kararları üzerinden inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu söylenebilir. Mevcut literatür bu boşluğa işaret etmekte; 1926'dan itibaren Kurul karar içeriklerinin ayrıntılı biçimde incelenmesine dayalı çalışmaların azlığını göstermektedir. Bu yönüyle askerlik ve güvenlik temalı derslerin müfredat tarihini devlet, toplum, güvenlik ve yurttaşlık ilişkilerinin tarihsel kesişim noktası olarak ele almak, özgün bir araştırma imkânı sunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet döneminde okul müfredatında yer alan askerlik temalı derslerin tarihsel dönüşümünü Talim ve Terbiye Kurulu kararları üzerinden incelemektir. Çalışma, özellikle Askerlik, Askerliğe Hazırlık, Millî Savunma ve Millî Güvenlik Bilgisi derslerinin hangi tarihsel koşullar içinde ortaya çıktığını, nasıl kurumsallaştığını, zaman içinde hangi ad ve içerik değişimlerine uğradığını ve bu dönüşümün Cumhuriyet'in yurttaşlık ve güvenlik tahayyülü bakımından ne anlama geldiğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda makale, bir yandan müfredatın tarihsel-siyasal işlevini görünür kılmayı, diğer yandan Talim ve Terbiye Kurulu'nun Cumhuriyet'in pedagojik düzeninin kurulmasındaki rolünü tartışmayı amaçlamaktadır.

Kavramsal Çerçeve

Cumhuriyet Döneminde Müfredat, Yurttaşlık ve Askerî Pedagoji

Modern devletlerde müfredat, okulda hangi bilginin öğretileceğini belirleyen teknik bir düzenleme alanı olmanın ötesinde, devletin nasıl bir toplum, nasıl bir yurttaş ve nasıl bir siyasal bağlılık biçimi arzuladığını görünür kılan kurumsal bir çerçevedir. Bu nedenle eğitim programları, pedagojik önceliklerle birlikte dönemin siyasal rasyonalitelerini, toplumsal disiplin anlayışını ve meşru yurttaşlık tanımlarını da yansıtır (Altan Güney, 2007). Cumhuriyet döneminde bu ilişkinin en görünür alanlarından biri, askerlik ve güvenlik temalı derslerin okul müfredatındaki yeridir. Askerlikten millî savunmaya ve oradan millî güvenlik bilgisine uzanan çizgi, ders adlarındaki değişimin ötesinde, devletin toplumu ve gençliği nasıl kavradığını gösteren tarihsel bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında eğitim okullaşma oranını artırma ya da çağdaş bilgi aktarma meselesi olarak ele alınmamıştır. Yeni rejimin temel hedeflerinden biri, savaşlarla yıpranmış bir toplumsal yapı içinden siyasal olarak bağlı, bedensel olarak dayanıklı ve kolektif sorumluluk duygusu taşıyan yurttaşlar yetiştirmek olmuştur. Bu nedenle okul hem ulusal birliğin hem de Cumhuriyet'in savunulmasına yönelik değerlerin üretildiği kurumsal alanlardan biri hâline gelmiştir. Askerlik temalı derslerin ortaöğretim düzeyinde örgütlenmesi, bu bağlamda daha geniş bir toplumsal seferberlik ve yurttaşlık terbiyesi anlayışının parçası olarak değerlendirilmelidir (Gümüşel, 2015; Gürsoy, 2021). Çalışmada, Cumhuriyet'le birlikte öğrencilerin askerî eğitim ve askerlik bilgisiyle temasını sürdürmeye yönelik düzenlemelerin yapıldığı; hatta askerî kamplara öğrenci katılımına ilişkin kararların bulunduğu ve bu uygulamaların yasal dayanaklarının 1927 yılına kadar uzandığı görülmektedir.

Bu çerçevede askerî pedagoji kavramı, okul aracılığıyla disiplin, itaat, sorumluluk, millî aidiyet ve savunma bilincinin erken yaşlardan itibaren kurumsallaştırılmasını ifade etmektedir. Başka bir deyişle okul bedenleri, davranışları ve siyasal bağlılıkları belirli bir toplumsal ideal doğrultusunda biçimlendiren bir alan olarak işlemektedir. Askerlik derslerinin müfredat içinde yer alması, genç kuşakların geleceğin asker adayları, devletin güvenlik tahayyülüne duyarlı yurttaşlar olarak kurgulandığını düşündürmektedir. Dersin adında zamanla gerçekleşen dönüşüm de bu açıdan anlamlıdır. *Askerlik* veya *Askerliğe Hazırlık* ifadeleri daha doğrudan bir askerî terbiyeyi çağrıştırırken, *Millî Savunma* ve özellikle *Millî Güvenlik Bilgisi* adlandırmaları, savunma fikrinin daha geniş bir toplumsal ve siyasal çerçeveye taşındığını göstermektedir. Bu dönüşüm, güvenliğin cephe ya da orduyla sınırlandırılmadığını; okulun da güvenlik kültürünün kurumsallaştırıldığı kurumsal bir mekân hâline geldiğine işaret etmektedir (Gündüz, 2017).

Cumhuriyet döneminde bu alanın kurumsallaşmasında Talim ve Terbiye Kurulu'nun rolü özel bir önem taşımaktadır. Çünkü Kurul, eğitimin genel yönünü belirleyen, hangi bilginin öğretilene ve nasıl bir toplumsal hedefe hizmet edeceğine karar veren merkezî bir yapı olarak işlev görmüştür. 1926'da ilk kez kurulduğunda Millî Talim ve Terbiye Dairesi'nin görevleri arasında her derecedeki okulun öğretim programlarını hazırlamak, okutulacak kitapları incelemek ve en dikkat çekici biçimde gençleri Cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak önlemleri düşünmek gibi görevler yer almıştır (Maârif Teşkilâtına Dair Kanun, 1926; Yılmaz, 2021). Bu durum, Kurulun yalnız bir program hazırlama birimi olmadığını; Cumhuriyet'in siyasal ve kültürel kuruluş mantığını eğitim sistemi içinde kurumsallaştıran temel aygıtlardan biri olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla askerlik, millî savunma ve millî güvenlik bilgisi gibi derslerin tarihini incelemek, aynı zamanda Cumhuriyet'in resmî yurttaşlık anlayışının müfredat yoluyla nasıl üretildiğini de incelemek anlamına gelmektedir (Gümüşel, 2015).

Bununla birlikte, askerlik temalı derslerin müfredattaki varlığı ile askerî okulların programlarının düzenlenmesi arasında da güçlü bir kurumsal bağ bulunmaktadır. 1926'dan itibaren bütün eğitim kademelerinde karar verme ve düzenleme yetkisine sahip olan Talim ve Terbiye Kurulu, özellikle askerî okulların müfredatları, haftalık ders dağıtım cetvelleri ve ilgili program düzenlemeleri bakımından da belirleyici bir rol üstlenmiştir. Her ne kadar bazı dönemlerde askerî okullara ilişkin bazı talimatname ve yönetmelikler Kurul dışında yürürlüğe girmiş olsa da özellikle sonraki dönemlerde hem haftalık ders çizelgelerinin hem programların hem de yönetmeliklerin Kurul inceleme ve onayıyla uygulamaya konulduğu görülmektedir. Bu durum, askerlik ve güvenlik temalı eğitimin okul dersi düzeyinin ötesine geçerek daha geniş bir eğitimsel düzenleme mantığı içinde ele alındığını göstermektedir.

Bu tarihsel arka plan, askerlik temalı derslerin Cumhuriyet eğitim sistemi içindeki yerinin iki düzlemde okunmasını mümkün kılmaktadır. İlk düzlem, söz konusu derslerin doğrudan müfredatın konusu olmasıdır. Bu düzlemde öğrenciler, askerlik, savunma ve güvenlik temalı

belirli bilgi ve değerlerle karşılaşmaktadır. İkinci düzlem ise bu derslerin yer aldığı kurumsal ve ideolojik çerçevedir. Burada mesele hangi içeriğin hangi siyasal ve toplumsal amaçlarla meşrulaştırıldığıdır. Nitekim derslerin farklı dönemlerde farklı isimler alması, onların işlevsizleştiği anlamına gelmeyip; tersine, değişen siyasal bağlamlara göre yeniden tanımlandığını düşündürmektedir. 1926-1949 arasında Askerliğe Hazırlık ve Askerlik ekseninde daha doğrudan bir askerî terbiye vurgusu öne çıkarken, 1949-1968 arasında Millî Savunma, 1968'den 2012'ye kadar ise Millî Güvenlik Bilgisi adı altında daha geniş kapsamlı bir güvenlik pedagojisinin kurulduğu görülmektedir. Bu kronoloji, Cumhuriyet döneminde güvenlik söyleminin müfredat üzerinden giderek daha kurumsal ve kapsamlı bir dile büründüğünü göstermektedir.

Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde müfredat, yurttaşlık ve askerî pedagoji arasındaki ilişki doğrusal değil, çok katmanlıdır. Okul, bir taraftan gençleri devlete bağlı yurttaşlar olarak toplumsallaştırırken, diğer taraftan savunma ve güvenlik kültürünü gündelik eğitim deneyiminin parçası hâline getirmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu ise bu sürecin kurumsal taşıyıcısı olarak, eğitim programlarını öğretimsel gereklilikleri dikkate alarak, Cumhuriyet'in siyasal ve toplumsal hedefleriyle uyumlu biçimde şekillendirmiştir. Bu nedenle askerlikten millî güvenlik bilgisine uzanan ders çizgisi, eğitim tarihi içinde tali bir başlık değil; Cumhuriyet'in pedagojik düzeninin ve resmî yurttaşlık tahayyülünün merkezî unsurlarından biri olarak değerlendirilmelidir.

Yöntem

Araştırma Deseni

Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımı içinde tasarlanmış bir tarihsel doküman incelemesidir. Tarihsel araştırmalar, geçmişte ortaya çıkmış olgu, kurum ve uygulamaların oluşum koşullarını, dönüşüm çizgilerini ve anlam dünyalarını birincil ve ikincil kaynaklar üzerinden çözümlemeyi amaçlar (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu çalışmada da Cumhuriyet döneminde askerlik temalı derslerin müfredattaki yeri, doğrudan dönemin kurumsal belgeleri ve bunları sistematik biçimde bir araya getiren kaynaklar üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın temel varsayımı, müfredatın yalnız pedagojik bir düzenleme alanı değil, aynı zamanda belirli bir tarihsel dönemin siyasal önceliklerini, yurttaşlık anlayışını ve toplumsal düzen tasavvurunu yansıtan kurumsal bir metin olduğudur.

Veri Kaynakları

Araştırmada kullanılan başlıca belge türleri şunlardır:

- Talim ve Terbiye Kurulu kararları
- Tebliğler Dergisi kayıtları
- Askerlik, millî savunma ve millî güvenlik bilgisi derslerine ilişkin program ve yönetmelikler
- Konuya ilişkin tarihsel değerlendirme ve sınıflandırmaları içeren derleme metinler

Verilerin Toplanması ve Sınırlanması

Çalışmada veriler, karar, yönetmelik ve programların Cumhuriyet dönemi ortaöğretim müfredatına ilişkin bölümleri esas alınarak seçilmiştir. Bu doğrultuda, doğrudan yükseköğretim kurumlarını ilgilendiren düzenlemeler ile yalnız askerî okul yönetimi veya idarî yapı üzerine yoğunlaşan belgeler araştırmanın merkezine alınmamış; okul müfredatında askerlik ve güvenlik temalı derslerin yer alış biçimini gösteren belgeler önceliklendirilmiştir. Böylece araştırma, Cumhuriyet döneminde ortaokul ve lise düzeyindeki ders çizgisine odaklanan sınırlı, ancak analitik açıdan güçlü bir belge seti üzerinden yürütülmüştür.

Araştırmanın zamansal çerçevesi genel olarak Cumhuriyet dönemi olmakla birlikte, inceleme özellikle 1926 sonrası kurumsal düzenlemeler üzerine yoğunlaştırılmıştır. Bunun temel nedeni, hem Talim ve Terbiye Kurulu'nun bu tarihten itibaren karar alma ve müfredat düzenleme bakımından sistematik bir rol üstlenmesi hem de askerlik temalı derslerin Cumhuriyet eğitimi sistemi içinde daha görünür ve izlenebilir bir mevzuat hattına kavuşmasıdır.

Veri Analizi

Araştırma verileri, doküman analizi ve tematik içerik analizi birlikte kullanılarak çözümlenmiştir. İlk aşamada belgeler kronolojik olarak sıralanmış; derslerin adları, zorunluluk durumu, sınıf düzeyleri, okul türleri ve program içindeki konuları belirlenmiştir. İkinci aşamada ise bu belgeler, içeriksel benzerlik ve farklılıklarına göre tematik olarak gruplandırılmıştır. Analiz sürecinde özellikle şu temalar öne çıkmıştır:

- Askerlik temalı derslerin adlandırılması
- Derslerin amaç ve işlevlerindeki dönüşüm
- Ortaokul ve lise düzeyindeki kurumsal konumları
- Savunma ve güvenlik söyleminin müfredattaki yansımaları
- Talim ve Terbiye Kurulu'nun düzenleyici rolü

Bu çerçevede analiz, "Hangi tarihte hangi ders okutuldu?" sorusuna cevap vermekle sınırlı tutulmamış; aynı zamanda söz konusu derslerin Cumhuriyet'in pedagojik ve siyasal öncelikleri bakımından ne ifade ettiği de yorumlanmıştır. Başka bir deyişle belgeler, kendi tarihsel bağlamları içinde okunmuş; ders adları ve program değişiklikleri, devletin değişen yurttaşlık ve güvenlik anlayışının göstergeleri olarak değerlendirilmiştir.

Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel tarihsel araştırmalarda geçerlik, kullanılan belgelerin araştırma problemine uygunluğu, tarihsel bağlam içinde anlamlandırılması ve birbirini destekleyen kaynaklarla tutarlı biçimde yorumlanmasıyla ilişkilidir (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Bu çalışmada geçerliği artırmak amacıyla, tekil bir belgeye dayalı çıkarımlar yerine kararlar, yönetmelikler ve program değişiklikleri birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca Talim ve Terbiye Kurulu kararları ile ilgili mevzuatın kronolojik bütünlük içinde bir araya getirilmesi, araştırma açısından sistematik bir temel sağlamaktadır. Bununla birlikte çalışma, kullanılan kaynak setinin sunduğu çerçeve ile sınırlıdır. Dolayısıyla ulaşılan bulgular, özellikle resmî müfredat ve mevzuat düzeyindeki dönüşümleri görünür kılmakta; sınıf içi uygulamaların tüm çeşitliliğini doğrudan yansıtmamaktadır.

Bulgular

Erken Cumhuriyet Döneminde Askerlik Temalı Derslerin Kurumsallaşması

Cumhuriyet'in ilk döneminde askerlik temalı derslerin ortaöğretim müfredatında yer edinmesi, yeni rejimin toplumsal örgütlenme ve yurttaşlık inşası stratejisinin bir parçası olarak görünmektedir (Dağ, 2025). İncelenen belgeler, Cumhuriyet'in ilanından sonra öğrencilerin askerlik bilgisi ve askerî eğitimle ilişkisinin okul üzerinden sistematik biçimde sürdürülmeye çalışıldığını göstermektedir. Bu doğrultuda askerlik dersi, genç kuşakların devlet, vatan, görev ve sorumluluk ekseninde biçimlendirilmesini amaçlayan daha geniş bir pedagojik çerçeve içinde kurumsallaşmıştır. Cumhuriyet sonrasında ortaokul ve lise öğrencileri için askerliğe hazırlık dersleri ve buna bağlı ders kitapları aracılığıyla askerlik geleneğinin canlı tutulmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır.

Bu kurumsallaşma sürecinin erken tarihli ve rastlantısal olmayan bir karakter taşıdığı görülmektedir. 1927 tarihli *Askerliğe Hazırlık Tedrisatı, Askerî Ehliyetname Almak ve İhtiyat Zabiti Hazırlık Kıtaları Hakkında Talimatname* ile aynı yıl içinde alınan Talim ve Terbiye Kurulu kararları (bkz. Ek 1 ve Tablo 1¹), söz konusu alanın erken Cumhuriyet döneminde mevzuat ve ders materyalleri düzeyinde ciddiyetle ele alındığını göstermektedir. Bu durum, askerlik temasının Cumhuriyet eğitim sistemi içinde tali ya da geçici bir başlık değil, erken dönemde resmî olarak tanımlanmış ve düzenlenmiş bir eğitim alanı olduğunu ortaya koymaktadır.

Erken Cumhuriyet'in savaş sonrası koşulları dikkate alındığında, bu yoğunlaşma daha anlaşılır hâle gelmektedir. Yeni kurulan devletin sınırlarını koruma, siyasal birliğini pekiştirme ve toplumsal bağlılığı artırma ihtiyacı, okulun işlevini öğretimsel bir kurum olmanın ötesine taşımıştır. Bu bağlamda askerlik temalı dersler, bir yandan öğrencileri potansiyel askerlik hizmetine hazırlarken, diğer yandan disiplin, itaate dayalı görev anlayışı, fedakârlık ve ulusal sadakat gibi değerlerin kurumsal olarak aktarılmasına hizmet etmiştir. Dolayısıyla erken Cumhuriyet'te bu derslerin müfredata yerleştirilmesi, askerî zorunluluk kadar siyasal ve toplumsal bütünleşme ihtiyacının da bir sonucu olarak okunmalıdır. Bu yorum, Cumhuriyet'le birlikte öğrencilerin askerî eğitimden ve askerlik bilgisinden kopmasının istenmediğine ilişkin vurgu ile bu alana ilişkin çıkarılan düzenlemelerle de örtüşmektedir. Nitekim Talim ve Terbiye Kurulu'nun 1929 tarihli ve 16 sayılı, 1931 tarihli ve 101 sayılı, 1934 tarihli ve 70 sayılı kararları ile 8 Haziran 1929 tarihli ve 1210 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeler, bu sürecin kurumsal dayanaklarını oluşturmaktadır (bkz. Tablo 1).

Erken kurumsallaşma, yalnızca dersin adı ya da müfredattaki varlığıyla sınırlı kalmamış; öğrencilerin askerî kültürle karşılaşma biçimlerinin çeşitlendirilmesini de içermiştir. Askerî kamplara öğrenci katılımını zorunlu kılan ve bu uygulamaları belirli kurallar çerçevesinde düzenleyen mevzuat, askerlik temalı pedagojinin sınıf içi öğretimle sınırlı olmadığını göstermektedir (bkz. Tablo 1). Böylece okul, öğrencilerin bedenlerini, davranışlarını ve kolektif aidiyet duygularını savunma ve görev kültürü etrafında biçimlendiren bir toplumsallaştırma alanı hâline gelmiştir. Bu yönüyle erken Cumhuriyet'te askerlik dersi, klasik anlamda bir ders olmanın ötesinde, okulun bütününe yayılan askerî pedagojik bir mantığın parçası olarak değerlendirilebilir (Gürsoy, 2021; Gürsoy ve Gündüz, 2021).

Kurumsallaşmanın bir diğer önemli boyutu, bu alanın ders kitabı, program ve yönetmelik düzeyinde sistematik biçimde desteklenmiş olmasıdır. Bu konudaki ilk ders kitaplarından biri Cemil Tahir (1927) tarafından kaleme alınmıştır. Bu tür yayınlarda savaşların nedenleri, savunmaya ilişkin temel ilkeler ve yapılması gerekenler öğrencilere aktarılmıştır (Ünal, 2015). 1942 tarihli askerliğe hazırlık ders kitaplarında ise her vatandaşın askerlik çağına ve savaş koşullarına hazırlıklı olması gerektiği yönünde bir dilin kullanıldığı görülmektedir (Ökten, 1942; Sayın, 1942). Bu söylem, askerlik bilgisinin yalnız erkek öğrenciler ya da doğrudan asker adayları için değil, daha geniş bir toplumsal seferberlik kültürü içinde ele alındığını düşündürmektedir. Nitekim kız öğrenciler için hazırlanmış askerliğe hazırlık kitaplarına da gönderme yapılması, erken dönem askerî pedagojinin toplumsal cinsiyet bakımından da dikkat çekici bir yaygınlık taşıdığını göstermektedir. Böylece askerlik temalı eğitim, toplumsal bütünleşmenin ve kolektif görev bilincinin de bir bileşeni olarak görünmektedir.

Erken Cumhuriyet döneminde askerlik temalı derslerin kurumsallaşmasında Talim ve Terbiye Kurulu'nun merkezi rolü ayrıca dikkat çekicidir. Kurulun 1926'dan itibaren bütün eğitim kademelerinde önemli görevler üstlenmesi ve askerlik ile askerî eğitimle ilgili kararların da bu çerçevede görünür hâle gelmesi, askerlik derslerinin bireysel ya da yerel inisiyatiflerle değil,

¹ Tablo 1'de, 1927–2012 yılları arasında Askerlik, Askerliğe Hazırlık, Millî Savunma ve Millî Güvenlik Bilgisi derslerine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu tarafından alınan kararların listesi sunulmuştur.

merkezi eğitim bürokrasisi tarafından yönlendirilen bir politika alanı olarak kurulduğunu göstermektedir.

Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, erken Cumhuriyet döneminde askerlik temalı derslerin kurumsallaşmasının üç temel eksen etrafında gerçekleştiği söylenebilir. İlk olarak bu dersler, devletin güvenlik ve savunma ihtiyaçları doğrultusunda eğitim sistemine dâhil edilmiştir. İkinci olarak, söz konusu dersler yoluyla genç kuşakların disiplinli, görev bilincine sahip ve devlete bağlı yurttaşlar olarak şekillendirilmesi hedeflenmiştir. Üçüncü olarak ise bu süreç, Talim ve Terbiye Kurulu kararları ve ilgili mevzuat aracılığıyla merkezi düzeyde kurumsallaştırılmıştır. Başka bir ifadeyle erken Cumhuriyet'te askerlik temalı dersler, yalnız askerî teknik bilgi öğretimiyle ya da geçici bir müfredat tercihiyle açıklanamaz; bunlar, Cumhuriyet'in pedagojik yurttaşlık projesinin kurucu bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmelidir.

Askerliğe Hazırlık'tan Millî Savunma'ya: Dersin Adı, Kapsamı ve İşlevindeki Dönüşüm

Cumhuriyet döneminde askerlik temalı derslerin tarihsel seyrinde en belirgin dönüşüm, dersin müfredattaki sürekliliğinden çok, isim, kapsam ve kurumsal tanım bakımından geçirdiği değişimdir. Bu süreç, 1926'dan 1949'a kadar *Askerliğe Hazırlık Dersi* ve *Askerlik*; 1949-1968 arasında *Millî Savunma*; 1968'den 2012'de kaldırılincaya kadar ise *Millî Güvenlik Bilgisi* biçiminde izlenebilmektedir. Bu kronoloji, dersin Cumhuriyet boyunca farklı adlarla sürdürülmüş olmakla birlikte, temelde aynı genel amaca hizmet eden bir öğretim alanı olarak korunduğunu göstermektedir (Gümüşel, 2015). Bununla birlikte, dersin adının 1954'ten itibaren Millî Savunma olarak değişmeye başladığı, ancak bazı bağlamlarda Askerlik adının da kullanılmaya devam ettiği anlaşılmaktadır (Demir, 2025).

Bu süreklilik içinde ilk dönem adlandırmalarının daha doğrudan askerî vurgu taşıdığı görülmektedir. Askerliğe Hazırlık ve Askerlik ifadeleri, öğrencilerin doğrudan askerlik hizmetiyle ilişkilendirildiği bir pedagojik yaklaşımı çağrıştırmaktadır (Gündüz, 2017). Nitekim Cumhuriyet'le birlikte öğrencilerin askerlik ve askerî eğitimden kopması istenmemiş; bu nedenle okullara Askerlik/Askerliğe Hazırlık dersleri konulmuş ve hatta erkek ve kız öğrencilerin askerî kamplara katılmaları zorunlu tutulmuştur (Gümüşel, 2015; Gürsoy ve Gündüz, 2021). Bu durum, dersin erken dönem işlevinin teorik bilgi aktarımıyla sınırlandırılmadığını; okulun, öğrencileri askerî disiplin ve savunma kültürüyle tanıştıran daha geniş bir toplumsallaştırma işlevi üstlendiğini göstermektedir.

Erken dönemde bu alanın kurumsal dayanaklarının da güçlü biçimde oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Askerî kamplara öğrenci katılımına ilişkin düzenlemeler, bu uygulamanın yalnızca sınıf içi öğretimle sınırlı kalmadığını göstermektedir. Özellikle 1927 tarihli yasal düzenleme ve bunu izleyen Talim ve Terbiye Kurulu kararları, erkek liseleri ile erkek muallim mekteplerinin belirli sınıf düzeylerinde askerî tedrisatı kurumsal bir yükümlülük hâline getirmiştir (bkz. Tablo 1). Ayrıca kız öğrencilerin de 1937'den itibaren kamplara katılımının öngörüldüğü, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ise 1947 yılında yapılan düzenlemeyle bu kampların kaldırıldığı anlaşılmaktadır (Gümüşel, 2015; Gürsoy & Gündüz, 2021). Bu gelişmeler, askerlik temalı öğretimin Cumhuriyet'in ilk yıllarında belirli okul düzeyleri için resmî bir yükümlülük alanına dönüştüğünü göstermektedir. Böylece ders, eğitim programında yer alan bir konu olmanın ötesine geçerek doğrudan devlet tarafından düzenlenen ve izlenen bir uygulama alanına dönüşmüştür.

Ancak ilerleyen yıllarda dersin adındaki değişim, aynı zamanda devletin bu alanı tanımlama biçimindeki değişimi de yansıtmaktadır. Askerlik dersi önce Millî Savunma'ya, daha sonra da Millî Güvenlik Bilgisi'ne dönüşmüş; ilk aşamada ortaokul ve liselerde zorunlu olmuş, ardından ortaokul derslerinden çıkarılmış ve 2012 yılına kadar liselerde okutulmuştur. Bu durum, değişimin yalnız terminolojik olmadığını; dersin hedef kitlesi, kurumsal yeri ve pedagojik işlevi

bakımından da yeniden tanımlandığını düşündürmektedir. Askerliğe Hazırlık'tan Millî Savunma'ya geçiş, bireyin doğrudan askerlik hizmetine hazırlanmasından, savunmanın daha kolektif ve ulusal bir bağlam içinde ele alınmasına doğru bir yönelişe işaret etmektedir.

Bu dönüşümün mevzuat düzeyindeki karşılığı da dikkat çekicidir. Söz konusu ders için Genelkurmay Başkanlığı vasıtasıyla 1927, 1935, 1941 ve 1968 yıllarında yönetmelikler yayımlanmış; ancak ders müfredat ve programlarının Talim ve Terbiye Kurulu tarafından ilk kez *Askerliğe Hazırlık Tedrisatı Talimatnamesi* başlığı altında 1934 yılında (bkz. Ek 3 ve Tablo 1) kabul edildiği görülmektedir. Bu durum, dersin farklı dönemlerde farklı isimler taşımasına rağmen, devlet nezdinde sürekli olarak düzenlenen, izlenen ve programlaştırılan bir alan olduğunu göstermektedir. Burada özellikle Talim ve Terbiye Kurulu'nun rolü önemlidir; çünkü Kurul, müfredatın içeriğini ve eğitim sistemindeki yerini kurumsal olarak belirleyen yapıdır. Dolayısıyla isim değişiklikleri aynı zamanda bürokratik ve pedagojik yeniden tanımlamaların sonucudur.

Dersin Millî Savunma başlığı altında yeniden adlandırılması, savunma fikrinin okul müfredatında daha geniş bir toplumsal anlam kazandığını düşündürmektedir. Askerliğe Hazırlık daha doğrudan askerlik hizmetiyle ilişkili bir hazırlık çağrısını taşıırken, Millî Savunma ifadesi ülkenin savunulmasını kolektif ve kamusal bir sorumluluk alanı olarak çerçevelemektedir. Bu nedenle söz konusu değişim, dersin adında bir yumuşama ya da salt resmîleştirme olarak değil; savunmanın okul yoluyla toplumsallaştırılmasının daha genel bir dil içine yerleştirilmesi olarak yorumlanabilir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki uluslararası konjonktür ve Cumhuriyet'in güvenlik odaklı devlet yapılanması dikkate alındığında, Millî Savunma başlığının müfredat içinde daha uygun ve kapsayıcı bir siyasal dil sunduğu söylenebilir.

Bunun yanında, dersin okul kademeleri bakımından yeniden konumlandırılması da bu dönüşümün önemli bir parçasıdır. Ders öncelikle ortaokul ve liselerde zorunlu hâle getirilmiş, sonrasında ortaokullardan çıkarılmıştır. Bu durum, savunma ve güvenlik temalı pedagojinin zamanla yaş grupları ve okul türleri bakımından farklılaştırıldığını göstermektedir. Başlangıçta daha geniş bir öğrenci kitlesine yönelen öğretim anlayışı, ilerleyen dönemde daha çok lise düzeyinde yoğunlaşmıştır. Bu değişim, bir yandan öğrencinin yaş ve olgunluk düzeyine göre savunma eğitiminin yeniden düşünülmesiyle, diğer yandan eğitim sisteminin kurumsal farklılaşmasıyla ilişkili görünmektedir. Dolayısıyla isim değişikliği ile okul düzeyi değişikliği birlikte ele alındığında, Cumhuriyet'in askerlik temalı dersleri zaman içinde daha seçici ve daha kurumsal bir çerçeveye yerleştirdiği söylenebilir.

Bu aşamada Talim ve Terbiye Kurulu'nun genel rolü ayrıca önem kazanmaktadır. 1926'dan itibaren bütün eğitim kademelerinde karar verme ve düzenleme yetkisine sahip olan Kurulun, askerî okulların haftalık ders dağıtım cetvelleri ile ders müfredat ve programlarının inceleme ve onay sürecinde de belirleyici olduğu görülmektedir. Ayrıca Kurulun görevleri arasında öğretim programlarını hazırlamak, kitapları incelemek ve halkı/gençleri Cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak önlemleri düşünmek gibi işlevlerin sayılması, askerlik ve savunma temalı derslerin siyasal ve toplumsal bir içerik çerçevesinde ele alındığını göstermektedir. Bu nedenle Askerliğe Hazırlık'tan Millî Savunma'ya geçiş, Cumhuriyet'in resmî eğitim organlarının bu alanı yeniden tanımlama biçimi olarak da okunmalıdır.

Millî Savunma'dan Millî Güvenlik Bilgisi'ne: Güvenlik Söyleminin Müfredatta Genişlemesi

Cumhuriyet döneminde askerlik temalı derslerin geçirdiği en önemli dönüşümlerden biri, Millî Savunma ekseninden Millî Güvenlik Bilgisi eksenine geçiştir. Bu dönüşüm, dersin yalnız ad değiştirmedeğini; aynı zamanda devletin savunma ve güvenlik kavrayışının okul müfredatına yeni bir dille yansıdığını göstermektedir.

1960'lı yıllar, bu dönüşümün hızlandığı eşik olarak görünmektedir. 1961 yılında Millî Savunma dersi müfredatı yenilenmiş, 1964 yılında Millî Güvenlik dersi öğretmenlerinin tayinine ilişkin işlemler düzenlenmiş, 1966'da lise ve dengi okullarda yeni *Millî Güvenlik Bilgisi Yönetmeliği*'nin uygulanması ve buna bağlı ders kitaplarının yazılması istenmiş, aynı yıl yeni Millî Güvenlik dersi öğretim programları *Tebliğler Dergisi*'nde yayımlanmıştır. Ardından 1968 tarihli *Millî Güvenlik Öğretimi Yönetmeliği* yürürlüğe girmiş, 1973 yılında da Millî Güvenlik Bilgisi dersi müfredatı yenilenmiştir. Bu gelişmeler, geçişin tek bir tarihte gerçekleşen ani bir değişim değil, birkaç yıla yayılan ve kurumsal olarak aşamalı biçimde inşa edilen bir süreç olduğunu göstermektedir.

Bu dönüşüm, dersin kapsamının da genişlediğini düşündürmektedir. 1980 tarihli *Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği*'nin amaç maddesi, bu genişlemeyi açık biçimde ortaya koymaktadır. Yönetmelikte amaç; Türk gençliğinde millî güvenlik bilincini topyekûn savaşın gereklerine göre pekiştirmek, modern savaşın psikolojik, politik, ekonomik ve sivil savunma boyutları hakkında öğrencileri aydınlatmak, Silahlı Kuvvetleri tanıtmak, gençleri orduya sevgi ve bağlılıkla yönlendirmek ve onları ordu ve sivil savunmanın aktif organlarında görev alabilecek düzeye getirmek olarak tanımlanmaktadır. Bu ifade, dersin artık klasik anlamda askerlik bilgisi vermediğini; psikolojik savaş, ekonomik hazırlık, sivil savunma ve toplumsal birlik gibi daha geniş bir güvenlik repertuarını kapsadığını göstermektedir. Başka bir deyişle güvenlik, okul müfredatında askerlik bilgisinden daha geniş bir toplumsal bilinç ve seferberlik alanı olarak tanımlanmaya başlamıştır.

Bu nedenle Millî Güvenlik Bilgisi adı, Millî Savunma'ya göre daha kapsamlı bir siyasal ve pedagojik anlam taşımaktadır. Savunma kavramı daha çok dış tehdit ve ülkenin korunması fikrine yaslanırken, millî güvenlik kavramı toplumsal düzeni, psikolojik hazırlığı, ekonomik dayanıklılığı ve sivil savunmayı da içine alan daha geniş bir devlet-toplum çerçevesi kurmaktadır. 1980 tarihli *Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği*'nin amaç maddesinde geçen psikolojik, politik, ekonomik ve sivil savunma konuları ibaresi, bu genişlemenin doğrudan belge düzeyindeki karşılığıdır (Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği, 1980). Bu bakımdan dersin yeni adı, güvenliğin okul aracılığıyla daha kapsamlı biçimde toplumsallaştırılmasının göstergesi olarak okunabilir.

Dersin kurumsal ağırlığının arttığını gösteren bir diğer husus, onun ortaöğretim içindeki yerinin daha belirgin hâle gelmesidir. 1971 yılında orta dereceli okullara ilişkin sınıf geçme ve imtihan düzenlemelerinde Millî Güvenlik Bilgisi'nin, bazı okul türlerinde öğretmenler kurulu kararıyla geçilemeyecek dersler arasında sayıldığı görülmektedir (bkz. Ek 4 ve Tablo 1). Bu durum, dersin sıradan ve tali bir konu olarak değil, öğrencinin akademik ilerleyişi bakımından bağlayıcı ve önemli bir ders olarak değerlendirildiğini göstermektedir. Böylece Millî Güvenlik Bilgisi, ideolojik ya da sembolik bir ders olmanın ötesine geçerek, ortaöğretim sistemi içinde yaptırım gücü olan kurumsal bir ders niteliği kazanmıştır.

Benzer biçimde, 1979 sonunda kabul edilen yeni *Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği*, 1968 tarihli önceki yönetmeliği yürürlükten kaldırmış ve çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmış olsa da ders ve yönetmelik 2012 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. 1968'den itibaren dersin adı Millî Güvenlik Bilgisi olarak yerleşmiş ve haftada bir saat olarak 2012'ye kadar devam etmiştir. Bu süreklilik, güvenlik söyleminin müfredatta geçici bir konjonktürel başlık değil, uzun soluklu bir eğitim politikası olarak kurumsallaştığını göstermektedir.

Bu uzun süreklilik içinde Talim ve Terbiye Kurulu'nun işlevi de devam etmektedir. Ders müfredat ve programları Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilip onaylanmış; ayrıca sonraki dönemlerde hem haftalık ders çizelgeleri hem de ders programları Kurul inceleme ve onayıyla uygulamaya konulmuştur. Bu durum, Millî Güvenlik Bilgisi dersinin merkezî eğitim bürokrasisi tarafından müfredatın meşru ve düzenli bir parçası hâline getirildiğini

göstermektedir. Dolayısıyla güvenlik söyleminin müfredatta genişlemesi kavramsal aynı zamanda kurumsal bir genişlemedir.

Talim ve Terbiye Kurulu'nun Düzenleyici Rolü

Cumhuriyet döneminde askerlik, millî savunma ve millî güvenlik temalı derslerin müfredatta süreklilik kazanmasında Talim ve Terbiye Kurulu'nun oynadığı rol belirleyicidir. Kurulun 1926 yılında kurulduğu andan itibaren eğitim sisteminin hemen her kademesinde program, ders, kitap ve öğretim çizelgeleri üzerinde önemli görevler üstlendiği; askerlik ve askerî eğitimle ilgili kararların da bu kurumsal alan içinde yer aldığı görülmektedir. Kurulun asker ve askerlikle ilgili kararlarının Cumhuriyet'in ilk yıllarında daha yoğun olduğu, sonraki dönemde ise kararların askerî okulların programları, haftalık ders çizelgeleri ve yeni derslerin kabulü etrafında şekillendiği anlaşılmaktadır.

Kurulun bu rolü, askerî okulların yanı sıra genel ortaöğretim alanında da görünürdür. Askerlik dersi çizgisinin 1926'dan itibaren önce erkek liseleri ile erkek öğretmen okullarının son iki sınıflarında zorunlu olarak yer aldığı (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 31.12.1926), 1927'den itibaren ise kapsamı genişletilerek ortaokullar² ile ticaret ve meslek liselerinin çeşitli kademelerinde okutulmaya başlandığı anlaşılmaktadır (Gürsoy, 2021). İkinci Dünya Savaşı yıllarında bu dersler, Terzilik Okulu, Köy Enstitüleri, Ankara Erkek Lisesi, Galatasaray ve Vefa liseleri gibi klasik liseler ile Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Resim ve Müzik bölümlerinin ders programlarında da yer almıştır. Bununla birlikte, Başbakanlığın 3/1578 sayılı kararnamesi ve Bakanlar Kurulunun 15 Eylül 1944 tarihli kararıyla ders ortaokullardan kaldırılmış (Gürsoy, 2021); buna karşın liselerde 2012 yılına kadar farklı adlarla varlığını sürdürmüştür.

Yine söz konusu ders için 1927, 1935, 1941 ve 1968 yıllarında yönetmelikler çıkarılmış; ancak Kurulun bu dersin yönetmeliğine ilişkin ilk kararı 12 Nisan 1934 tarihinde alınmıştır (bkz. Ek 3). Bunun devamında Millî Savunma dersi için 1954/43, 1956/26 ve 1957/120; Millî Güvenlik Bilgisi dersi için ise 1973/425, 1979/181, 1987/84, 1993/286, 1998/15, 2003/233 ve 2012/24 tarih/sayılı kararlar alınmıştır. Bunlar arasında özellikle 2012/24 tarih/sayılı karar, Millî Güvenlik Bilgisi dersinin kaldırılarak içeriğinin diğer ilgili derslerin konuları arasına dağıtılması bakımından önemlidir (bkz. Ek 5). Bu gelişmeler, askerlik temalı öğretimin varlığını eğitim bürokrasisinin düzenleyici ve kurumsallaştırıcı işleyişiyle birlikte düşünmek gerektiğini ortaya koymaktadır.

Kurulun işlevinin yalnız müfredat düzenlemesiyle sınırlı olmadığı da görülmektedir. Özellikle 1926'dan itibaren Millî Talim ve Terbiye Dairesi'nin görevleri arasında her derecedeki okulun öğretim programlarını hazırlamak, ders kitaplarını incelemek ve en dikkat çekici biçimde gençleri Cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak önlemleri düşünmek gibi görevler bulunmaktadır (Yılmaz, 2021). Bu durum, Kurulun Cumhuriyet'in siyasal ve kültürel yönelimlerini eğitim yoluyla topluma aktarmaya çalışan kurumsal bir ideolojik aygıt niteliği taşıdığını göstermektedir (Dağ, 2025). Bu nedenle askerlik, millî savunma ve millî güvenlik bilgisi dersleri ile bunlara ait ders kitaplarının Kurul kararları üzerinden izlenmesi Cumhuriyet'in eğitim yoluyla nasıl bir yurttaşlık anlayışı inşa ettiğini de inceleme imkânı sunmaktadır.

Bu kapsamda Talim ve Terbiye Kurulu'nun işlevi iki düzeyde değerlendirilebilir. İlk düzeyde Kurul, derslerin isimlendirilmesi, programlaştırılması, haftalık ders çizelgelerine yerleştirilmesi ve okutulacak materyallerin belirlenmesi bakımından teknik ve düzenleyici bir işleve sahiptir.

² Her ne kadar ders ortaokullarda da okutulmuş olsa da Talim ve Terbiye Kurulu'nun 2 Aralık 1931 tarihli ve 193 sayılı kararında (bkz. Ek 2), ortaokul öğrencilerinin yaşlarının küçük olması nedeniyle askerlik dersi almalarına karşı çıkan üye Ali Haydar Bey'in muhalefet şerhi yer almaktadır.

İkinci düzeyde ise bu teknik düzenlemeler aracılığıyla hangi bilginin meşru, hangi yurttaşlık biçiminin arzu edilir ve hangi toplumsal değerlerin öğretilerilebilir olduğuna dair resmî sınırları belirlemektedir. Askerlikten millî savunmaya ve millî güvenlik bilgisine uzanan ders çizgisinin uzun süre boyunca resmî müfredatın parçası olarak korunması, bu ikinci düzeydeki işlevi daha görünür kılmaktadır. Çünkü burada mesele yalnız bir dersin okutulması değil; savunma, güvenlik, devlet bağlılığı ve görev bilincinin okul aracılığıyla süreklileştirilmesidir. Bu süreklilik, Kurulun eğitim alanındaki norm koyucu rolü olmaksızın açıklanamaz.

Kurulun askerî okullar üzerindeki düzenleyici etkisi de bu genel çerçeveyi tamamlamaktadır. Özellikle sonraki dönemde askerlik ve askerî eğitim alanındaki kararların büyük bölümünün askerî okulların haftalık ders çizelgeleriyle birlikte yenilenen veya ilave edilen derslere ilişkin programların kabulü kapsamında olduğu görülmektedir. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kuvvet komutanlıkları aracılığıyla çıkarılan bazı mevzuatın doğrudan Talim ve Terbiye Kurulu'nda görüşülmemiş olsa bile, eğitim-öğretim, sınav, ödül, disiplin ve okul yönetimi bakımından Kurul kararlarıyla bağlantılı bir bütünlük içinde ele alındığı anlaşılmaktadır. Bu durum, Kurulun doğrudan karar vermediği alanlarda bile askerî eğitim düzenlemeleriyle iç içe geçmiş bir referans çerçevesi oluşturduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Talim ve Terbiye Kurulu, askerî eğitim alanını Millî Eğitim Bakanlığı yönüyle dolaylı ya da doğrudan etkileyen merkezî bir düzenleme odağıdır.

Bu bulgular ışığında Talim ve Terbiye Kurulu, Cumhuriyet döneminde askerlik ve güvenlik temalı öğretimin idarî taşıyıcısı ve kurumsal anlam üreticisi olarak değerlendirilebilir. Kurul, bir yandan hangi derslerin okutulacağını, bunların hangi adla ve hangi kapsamla müfredata gireceğini belirlemiş; diğer yandan Cumhuriyet'in savunma, güvenlik ve yurttaşlık anlayışını eğitim programları aracılığıyla resmileştirmiştir. Bu nedenle Kurulun rolü Cumhuriyet'in pedagojik düzeninin ve resmî yurttaşlık tahayyülünün anlaşılması bakımından da merkezî bir önem taşımaktadır.

Tartışma ve Sonuç

Çalışmanın bulguları, Cumhuriyet döneminde askerlik temalı derslerin ortaöğretim müfredatındaki varlığının yalnızca savunma alanına ilişkin teknik bir öğretim meselesi olarak ele alınamayacağını göstermektedir. Askerliğe Hazırlık, Askerlik, Millî Savunma ve Millî Güvenlik Bilgisi adları altında sürdürülen bu ders çizgisi, devletin genç kuşaklarla kurduğu pedagojik ilişkinin önemli araçlarından biri olarak görünmektedir. Dersin 1926'dan itibaren ortaokul ve liselerde çeşitli biçimlerde yer alması, özellikle İkinci Dünya Savaşı dönemine paralel olarak eğitim yapısının yeniden şekillenmesi, erkeklerle birlikte kız öğrencilerin de kamplara katılmasının sağlanması, zamanla dersin ortaokullardan çıkarılması, kampların kaldırılması ve buna rağmen liselerde 2012 yılına kadar varlığını sürdürmesi, güvenlik ve savunma temasının Cumhuriyet eğitim sistemi içinde dönemsel değil, yapısal bir önem taşıdığına işaret etmektedir.

Bu bulgular, ilk olarak, Cumhuriyet döneminde okulun yalnız bilgi aktaran bir kurum değil, aynı zamanda siyasal ve toplumsal bağlılık üreten bir alan olarak işlediğini düşündürmektedir. Erken Cumhuriyet bağlamında savaş sonrası toplumsal yeniden kuruluş, ulusal bütünlüğün korunması ve yeni rejimin meşruiyetinin pekiştirilmesi gibi ihtiyaçlar, eğitimi doğrudan siyasal bir işlevle donatmıştır. Bu nedenle askerlik temalı derslerin müfredata dâhil edilmesi, yalnız gelecekteki askerlik hizmetine hazırlık amacıyla değil; disiplinli, görev bilincine sahip ve devlete bağlı yurttaşlar yetiştirme hedefiyle de ilişkili görünmektedir. Öğrencilerin askerî eğitimden kopmasının istenmediğine, askerî kamplara katılımın düzenlendiğine ve bu alanın erken tarihlerden itibaren mevzuat konusu yapıldığına dair bulgular, bu yorumu desteklemektedir.

İkinci olarak, dersin adı ve kapsamındaki dönüşüm, Cumhuriyet'in güvenlik anlayışının zaman içinde genişlediğini göstermektedir. Erken dönemde Askerliğe Hazırlık ve Askerlik adlandırmaları daha doğrudan askerî hizmete hazırlık mantığı taşıırken, Millî Savunma ve özellikle Millî Güvenlik Bilgisi adlandırmaları güvenlik fikrini daha kapsamlı bir toplumsal çerçeve içinde yeniden tanımlamaktadır. Özellikle 1980 tarihli *Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği*'nde dersin amaçları arasında psikolojik, politik, ekonomik ve sivil savunma boyutlarına yer verilmesi, güvenliğin toplumu bütünüyle kapsayan bir bilinç ve hazırlık alanı olarak ele alındığını göstermektedir. Böylece okul, savunma bilgisinin öğretildiği bir yer olmanın ötesinde, güvenlik söyleminin toplumsallaştırıldığı kurumsal bir mekâna dönüşmektedir.

Bu çerçevede, *Askerliğe Hazırlık Tedrisatı Talimatnamesi*'nin 1934/93 tarih ve sayılı kararlar kabul edilmesi, dersin uzun yıllar boyunca haftada bir saat olarak okutulması, Millî Savunma dersine ait programın üç kez, Millî Güvenlik Bilgisi dersine ait programın ise beş kez yenilenmesi, ayrıca 2003 yılında konu içeriklerine ilaveler yapılması ve 2012'de ders kaldırıldığında içeriğin diğer derslere dağıtılması, güvenlik temasının öğrencinin gündelik okul deneyiminin kalıcı bir parçası hâline getirildiğini göstermektedir. Benzer biçimde, 1971 yılında bazı orta dereceli okul türlerinde Millî Güvenlik Bilgisi'nin ortalama ya da kurul kararıyla geçilemeyecek dersler arasında sayılması, dersin ortaöğretim içindeki kurumsal ağırlığını ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında Millî Güvenlik Bilgisi dersi, öğrencileri belirli bir tehdit algısı, görev anlayışı ve kolektif savunma bilinci çerçevesinde düşünmeye alıştıran pedagojik bir araç olarak değerlendirilebilir. Başka bir ifadeyle güvenlik, okul aracılığıyla kurumsal olarak öğretilen bir toplumsal duyarlılık biçimine dönüşmüştür.

Üçüncü olarak, bu çalışmanın bulguları Talim ve Terbiye Kurulu'nun rolünü yeniden düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Kurulun 1926'dan itibaren eğitim sisteminin çeşitli kademelerinde ders, program, kitap ve çizelgeler üzerinde belirleyici görevler üstlenmiş olması; gençleri Cumhuriyet esaslarına göre hazırlayacak önlemleri düşünme görevinin açıkça tanımlanması, bu kurumun yalnız teknik bir müfredat organı olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda Talim ve Terbiye Kurulu, Cumhuriyet'in pedagojik düzenini kuran, hangi bilginin öğretileceğine ve hangi yurttaşlık biçiminin meşru sayılacağına karar veren merkezî bir aygıt olarak görünmektedir. Askerlik ve güvenlik temalı derslerin uzun yıllar boyunca müfredatta varlık göstermesi de bu kurumsal rolün somut sonuçlarından biridir.

Bulguların işaret ettiği bir diğer önemli nokta, ders çizgisindeki süreklilik ile dönüşümün birlikte ele alınması gereğidir. İlk bakışta askerlikten millî güvenlik bilgisine uzanan süreç bir süreklilik hattı olarak görünmektedir. Gerçekten de ders farklı adlarla uzun yıllar boyunca müfredatta kalmıştır. Ancak bu süreklilik, her dönemde aynı içeriğin ve aynı siyasal anlamın korunduğu anlamına gelmemektedir. Aksine, kronolojik çizgi dikkatle incelendiğinde, her yeni adlandırmanın güvenlik ve yurttaşlık ilişkisinin yeniden tanımlandığı bir bağlama denk geldiği görülmektedir. Dolayısıyla burada söz konusu olan şey durağan bir tekrar değil; aynı temel devlet ilgisinin değişen tarihsel bağlamlar içinde yeniden biçimlenmesidir. Bu nedenle ders çizgisi hem kurumsal devamlılık hem de söylemsel dönüşüm üzerinden birlikte okunmalıdır.

Bu çalışmanın daha geniş düzeyde sunduğu katkı, Cumhuriyet dönemi eğitim tarihine ilişkin analizlerde güvenlik ve savunma temasının daha merkezi bir yere yerleştirilmesi gerektiğini göstermesidir. Türkiye'de eğitim tarihi çoğu zaman modernleşme, uluslaşma, laikleşme, merkezileşme veya vatandaşlık eğitimi çerçevelerinde ele alınmaktadır. Bu eksenler son derece önemli olmakla birlikte, güvenlik temalı derslerin uzun süreli varlığı, Cumhuriyet eğitim sisteminin aynı zamanda bir "savunma pedagojisi" ve "güvenlik pedagojisi" boyutu taşıdığını da göstermektedir. İncelenen belgeler ulusal kimlik, savunma bilinci ve güvenlik duyarlılığı da üreten bir kurum olarak kurgulandığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle Askerlik, Millî

Savunma ve Millî Güvenlik Bilgisi dersleri, Cumhuriyet'in pedagojik düzeninin merkezi bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak bu çalışma, Cumhuriyet döneminde askerlikten millî güvenlik bilgisine uzanan ders çizgisinin, devletin genç kuşaklarla kurduğu pedagojik ilişkinin önemli bir boyutunu oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bu çizgi, okulun yalnız bilgi aktaran bir alan değil, yurttaşlık, bağlılık, savunma ve güvenlik bilinci üreten bir kurum olarak işlediğini göstermektedir. Talim ve Terbiye Kurulu ise bu sürecin kurumsal taşıyıcısı ve düzenleyicisi olarak öne çıkmaktadır. Böylece askerlik temalı derslerin tarihi bir dersin ya da mevzuat alanının tarihine indirgenmeden, Cumhuriyet'in eğitim yoluyla toplumu nasıl kurmak istediğine ilişkin daha geniş bir siyasal ve toplumsal projenin parçası olarak okunmalıdır.

Bununla birlikte çalışmanın bulguları, bu alanın resmî müfredat ve mevzuat üzerinden görülebilen yönlerini yansıtmaktadır. Derslerin sınıf içi uygulamalarının, subaylar ve öğretmenler tarafından nasıl aktarıldığının ve öğrenciler tarafından nasıl deneyimlendiğinin ayrıca araştırılması gerekmektedir. Çünkü resmî programların belirlediği amaçlarla okul içindeki fiili deneyimler her zaman tam bir örtüşme göstermeyebilir. Bu bakımdan gelecekte yapılacak çalışmaların, Talim ve Terbiye Kurulu kararları ile ders kitaplarını, subay ve öğretmen tanıklıklarını, öğrenci anılarını ve okul arşivlerini birlikte ele alması, askerlik ve güvenlik temalı öğretimin toplumsal karşılığını daha derinlikli biçimde ortaya koyabilir. Bununla birlikte, resmî müfredat ve karar belgeleri düzeyinde bile elde edilen bulgular, Cumhuriyet döneminde güvenlik söyleminin eğitim yoluyla kurumsal ve süreklilik arz eden bir nitelik kazandığını açık biçimde göstermektedir.

Etik Beyan

Bu çalışmada araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyulmuştur. Araştırma sürecinde katılımcılara gerekli bilgilendirme yapılmış, gönüllülük esas alınmış ve veriler gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Yazar, herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmektedir.

Finansman Beyanı

Bu çalışma için herhangi bir finansal destek alınmamıştır.

Yazar Katkı Oranı Beyanı

Bu çalışma tek yazar tarafından yürütülmüştür.

Veri Kullanılabilirlik Beyanı

Araştırma verileri etik ve gizlilik gerekçeleriyle kamuya açık olarak paylaşılmamaktadır.

Kaynakça

- Akın, Y. (2018). *Gürbüz ve yavuz evlatlar: Erken Cumhuriyet'te beden eğitimi ve spor*. İletişim Yayınları.
- Akyüz, Y. (2006). *Türk eğitim tarihi M.Ö. 1000–M.S. 2006*. Pegem A Yayıncılık.
- Alkan, M. Ö. (2008). Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme ve eğitim. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, 6(12).
- Altan Güney, C. (2007). *Türkiye'nin değişen siyaset ve kamu yönetimi anlayışları çerçevesinde MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarihsel gelişimi* (Yayın No. 208273) [Yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.

- Askerliğe Hazırlık Dersleri Hakkında Talimatname D-60. (1940). Genelkurmay Matbaası.
- Askerliğe Hazırlık Dersleri: Askeri ehliyetnameler ve ihtiyat subay hazırlık kıt'aları hakkında talimatname D-60. (1935). Genelkurmay Matbaası.
- Askerliğe Hazırlık Dersleri Yönetmeliği. (1945, 11 Ekim). Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Yer: 109-61-9, Dosya Ek: 74.
- Askerliğe Hazırlık Tedrisatı. (1927) *Askerî ehliyetname almak ve ihtiyat zabiti hazırlık kıtaları hakkında talimatname*. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası.
- Dağ, S. (2025). Tanzimat sonrası Türk eğitim sistemini etkileyen ülkeler ve felsefeleri. *EDAG Online*, 1(1), 56-78. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15348241>
- Demir, E. M. (2025). Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimde askerî bilincin yerleştirilmesi: Millî savunma dersleri ve müfredatının incelenmesi. *Belgi Dergisi*, (30), 75-108.
- Ergin, O. (1977). *Türk mâarif tarihi* (Cilt 2). Kültür Yayınları.
- Ergün, M. (1996). *II. Meşrutiyet devrinde eğitim hareketleri (1908-1914)*. Ocak Yayınları.
- Gümüşel, G. (2015). *Ortaöğretimde askerliğe hazırlık derslerinden millî güvenlik derslerine uzanan sürecin eğitimsel bir analizi (1926-2012)* (Yayın no. 417925) [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi
- Gündüz, M. (2017). Türk eğitim sisteminde aşırı militarist uygulamanın başlaması (1926-1947). *Erdem*, 71-72, 69-90. <https://doi.org/10.32704/erdem.536812>
- Gürsoy, Ö. (2021). *Erken Cumhuriyet dönemi eğitiminde militer uygulamalar: Askerliğe hazırlık dersleri ve askerliğe hazırlık kampları (1923-1947)* (Yayın no. 715532) [Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi
- Gürsoy, Ö., & Gündüz, M. (2021). Cumhuriyet döneminde okullarda askerliğe hazırlık kampları üzerine bir sözlü tarih çalışması (1935-1947). *Recent Period Turkish Studies*, 40, 1-28.
- Koçer, H. A. (1991). *Türkiye'de modern eğitimin doğuşu ve gelişimi (1773-1923)*. Millî Eğitim Basımevi.
- Maârif Teşkilâtına Dair Kanun. (1926, 22 Mart). *Resmî Gazete* (Sayı: 338).
- Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği. (1968, 9 Temmuz). *Resmî Gazete* (Sayı: 12945).
- Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği. (1968, 5 Ağustos). *Tebliğler Dergisi*, 31(1514), 370-374.
- Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği. (1980, 2 Şubat). *Resmî Gazete* (Sayı: 16888).
- Ortaylı, İ. (1983). *İmparatorluğun en uzun yüzyılı*. Hil Yayınları.
- Ökten, R. (1942). *Askerliğe hazırlık I: Kızlar için, ortaokul kitapları*. Mâarif Matbaası.
- Sayın, N. (1942). *Askerliğe hazırlık dersleri I*. Mâarif Matbaası.
- Somel, S. A. (2010). *Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi (1809-1908): İslamlaşma, otokrasi ve disiplin*. İletişim Yayınları.
- Tahir, C. (1927). *Askerliğe hazırlık dersleri II*. Mekteb-i Harbiye Matbaası.
- Talim ve Terbiye Kurulu. (1927). *1927 tarihli ve 9 sayılı karar*.
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 31.12.1926 tarih, Fon Kodu: 180.9.0.0. Kutu no: 111, Dosya No: 538, Gömlek No: 7.

-
- Ünal, M. E. (2015). Erken Cumhuriyet döneminde gençliđin militarizasyonu: Askerliđe hazırlık dersleri. *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi*, 3(1), 81–102.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, A. (2021). *Talim ve Terbiye Kurulundan geriye (2026'ya) ne kaldı? (1926–2021)*. Gece Kitaplığı.
- Zürcher, E. J. (2016). *Modernleşen Türkiye'nin tarihi*, (Y. Saner, Çev.), İletişim Yayıncılık.

Tablo 1³: 1927–2012 Arası Askerlik, Askerliğe Hazırlık, Millî Savunma ve Millî Güvenlik Bilgisi Derslerine Ait Konularda Talim ve Terbiye Kurulu Tarafından Alınan Kararlar Listesi

Sıra No	Karar Tarihi	Karar No	Karar İçeriği
1	18.01.1927	19	Askerler için yazdırılacak (Millî Tarih Bilgisi) ve (Askerî Din Dersleri) kitaplar hakkında.
2	04.02.1929	16	Askerî tedrisat muallimleri için ücret kanunu hakkında.
3	06.07.1931	101	Askerlik dersleri muallimlerine 1931 yılında da ücret verilmesi hakkında.
4	02.12.1931	193	Askerliğe hazırlık ders saatleri hakkında.
5	19.01.1932	11	Musiki Muallim Mektebi askerliğe hazırlık dersleri hakkında.
6	16.02.1932	31	Ticaret ve Sanat Mekteplerinde askerliğe hazırlık dersleri hakkında.
7	24.03.1932	54	Erkek Sanat Mekteplerinde askerliğe hazırlık ders saatleri hakkında.
8	09.05.1932	73	Askeri kamplar hakkında.
9	12.03.1934	70	1931 senesinde çalışan askerliğe hazırlık dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında.
10	12.04.1934	93	Askerliğe hazırlık tedrisatı talimatnamesi hakkında.
11	21.07.1934	157	1934–1935 ders yılında muallim mektepleri, liseler ve ortamekteplerde tatbik edilecek haftalık ders çizelgeleri hakkında.
12	26.09.1934	222	Askerlik ders saatlerinin ikiye çıkarılması hakkında.
13	02.05.1935	96	Ortamekteplerle liselerde askerlik dersinin yoklaması hakkındaki talimatnameye dair.
14	14.05.1935	104	Muallim mekteplerinin askerlik dersleri yoklamaları hakkında.
15	02.06.1936	57	Ortaokullarla liseler ve ilk öğretmen okulları askerlik dersleri sınavları talimatnamesi hakkında.
16	30.09.1937	74	1937/1938 ders yılı başından itibaren kız talebeye askerlik dersi gösterilmesi hakkında.
17	09.11.1937	95	Kız Enstitüleri ile Kız Ertik Öğretmen Okulu'nda gösterilecek askerlik dersleri hakkında.
18	10.12.1937	105	Orta tecim okulları ile tecim liselerinin kız talebesine gösterilecek askerlik dersi hakkında.
19	11.01.1938	4	Bazı ortaokullarda kızlara mahsus askerlik derslerinin nasıl gösterileceği hakkında.
20	14.01.1938	5	Çifte tedrisat tatbik edilen ortaokullarda talebeye gösterilecek askerlik dersleri hakkında.
21	30.09.1940	186	Liselere Klasik şubenin kurulması ve bu şubenin 1. sınıfına Askerlik dersinin 2 saat ilavesi hakkında.
22	23.10.1940	196	Ticaret ortaokul ve liselerine Askerlik dersinin ilavesi hakkında.
23	28.10.1940	198	Erkek Terzilik Okulunun 2 ve 3. sınıflarına Askerlik dersinin ilavesi hakkında.
24	26.11.1943	360	Köy Enstitülerinin birinci sınıflarına Askerlik Dersinin konması hakkında.
25	21.10.1946	483	Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş ve Müzik Bölümler Programları hakkında.
26	18.09.1947	366	Liselerdeki askerlik derslerinden artan, bir saatin diğer derslere eklendiği hakkında.
27	18.09.1947	367	Ticaret liselerinde Millî Savunma Derslerinden artan birer saatin dağıtıldığı ders hakkında.
28	18.09.1947	368	Ortaokullarda askerlik dersleri hakkında.
29	27.01.1948	11	Tapu ve Kadastro okulunun haftalık ders dağıtma cetvellerine Millî Savunma dersinin de eklenmesi hakkında.
30	07.07.1950	79	Millî Savunma Dersleri hakkında.
31	27.11.1950	204	Ders Dağıtma Cetveli ile Öğretim Programının kabulü hakkında.
32	13.08.1952	187	Mustafa Çiçekoğlu'nun Lise I. ve muadili okulların dengi sınıfları için hazırlanıp bastırılan "Yeni Millî Savunma Bilgileri I" kitabı hakkında.
33	20.02.1954	43	Millî Savunma ders programları hakkında.
34	31.05.1954	139	Resmî ve özel liselerle meslek okullarında Millî Savunma derslerinin nasıl okutulacağı hakkında.
35	25.06.1954	149	Lise 1, 2, 3 Millî Savunma ders kitapları hakkında.

³ Tablo Talim ve Terbiye Kurulunun Kararlarına bağlı olarak fiziki ve elektronik ortamdaki belgelere göre oluşturulmuştur.

36	02.11.1954	221	Meslekî ve teknik okullarının askerlik dersi hakkında.
37	14.03.1955	32	Mustafa Çiçekoğlu'nun "Millî Savunma Dersleri 1, 2, 3" adlı eserleri hakkında.
38	13.03.1956	26	Liselere ait Millî Savunma ders programları hakkında.
39	13.06.1957	120	Liselere dair Millî Savunma ders programları hakkında.
40	03.07.1957	151	Serbest basıma bırakılan Millî Savunma ders kitaplarının Vekâlette bulundurulma zamanı hakkında.
41	08.05.1958	175	Ethem Alkan ve Necdet Ulubay'ın liselerin I. II. III. sınıfları için yazdığı Millî Savunma Dersi kitapları hakkında.
42	08.05.1958	176	Mustafa Çiçekoğlu ve Zeki Yalçınsu'nun liselerin I, II, III. sınıfları için yazdığı Millî Savunma Bilgileri adlı kitapları hakkında.
43	09.05.1962	108	E. Kur. Alb. Necdet Ulubay'ın lise ve dengi okulların I, II ve III. sınıfları için yazdığı "Millî Güvenlik Bilgisi" kitapları hakkında.
44	09.05.1962	126	Mustafa Çiçekoğlu'nun lise ve dengi okulların I. sınıfları için yazdığı "Millî Güvenlik Bilgisi 1" kitabı hakkında.
45	31.05.1962	134	Mustafa Çiçekoğlu'nun lise ve dengi okulların II ve III. sınıfları için yazdığı "Millî Güvenlik Bilgisi" kitapları hakkında.
46	07.05.1965	40	Millî Güvenlik Bilgileri lise ve dengi okullar için I ve II. kitaplar hakkında.
47	31.12.1965	276	Necdet Ulubay'ın yazdığı "Millî Güvenlik Bilgileri I, II ve III" adlı eserler hakkında.
48	28.01.1966	15	Lise ve dengi okullar için "Millî Güvenlik Bilgileri 1, 2 ve 3" adlı kitaplar hakkında.
49	07.05.1966	127	F. Güventürk ile T. Olcaytu'nun birlikte yazdıkları "Millî Güvenlik Bilgileri 3" adlı ders kitabının kabulü hakkında.
50	19.04.1967	173	Mustafa Çiçekoğlu tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri 2" adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
51	19.04.1967	174	Kur. Alb. Nadir Baç-Münir Onat tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri" adlı kitabın kabulü hakkında.
52	19.04.1967	175	Faruk Güventürk-Turhan Olcaytu tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri 2" adlı kitabın kabulü hakkında.
53	19.04.1967	176	Faruk Güventürk-Turhan Olcaytu tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri 1" adlı kitabın kabulü hakkında.
54	19.04.1967	177	Faruk Güventürk-Turhan Olcaytu tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri 3" adlı kitabın kabulü hakkında.
55	19.04.1967	178	Necdet Ulubay tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri 2" adlı kitabın kabulü hakkında.
56	19.04.1967	190	Burhanettin Bigalı tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri 1" adlı kitabın kabulü hakkında.
57	19.04.1967	191	Burhanettin Bigalı tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri 2" adlı kitabın kabulü hakkında.
58	19.04.1967	192	Burhanettin Bigalı tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri 3" adlı kitabın kabulü hakkında.
59	10.05.1967	236	Necdet Ulubay tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri Lise 1" adlı kitabın kabulü hakkında.
60	10.05.1967	237	Necdet Ulubay tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri Lise 3" adlı kitabın kabulü hakkında.
61	10.05.1967	238	Nadir Baç-Münir Onat tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri 1" adlı kitabın kabulü hakkında.
62	10.05.1967	239	Nadir Baç-Münir Onat tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri 2" adlı kitabın kabulü hakkında.
63	10.05.1967	240	Mustafa Çiçekoğlu tarafından hazırlanan "Millî Güvenlik Bilgileri Lise 1" adlı kitabın kabulü hakkında.
64	17.10.1967	357	Necdet Ulubay tarafından Lise 3. Sınıflar için yazılan "Millî Güvenlik Bilgileri 3" adlı eser hakkında.
65	17.10.1967	358	Mustafa Çiçekoğlu tarafından Lise 1. Sınıflar için yazılan "Millî Güvenlik Bilgileri 1" adlı eser hakkında.
66	17.10.1967	359	Mustafa Çiçekoğlu tarafından Lise 2. Sınıflar için yazılan "Millî Güvenlik Bilgileri 2" adlı eser hakkında.
67	17.10.1967	360	Mustafa Çiçekoğlu tarafından Lise 3. Sınıflar için yazılan "Millî Güvenlik Bilgileri 3" adlı eser hakkında.

68	17.10.1967	361	Necdet Ulubay tarafından Lise 2. Sınıflar için yazılan “Millî Güvenlik Bilgileri 2” adlı eser hakkında.
69	17.10.1967	362	Necdet Ulubay tarafından Lise 1. Sınıflar için yazılan “Millî Güvenlik Bilgileri 1” adlı eser hakkında.
70	18.04.1968	92	Kur. Alb. Rifat Kasnak-İs. Yb. Sabahattin Kılıç tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Dersleri Lise 1” adlı kitabın kabulü hakkında.
71	18.04.1968	93	Kur. Alb. Rifat Kasnak-İs. Yb. Sabahattin Kılıç tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Dersleri Lise 2” adlı kitabın kabulü hakkında.
72	18.04.1968	96	Kur. Alb. Rifat Kasnak-İs. Yb. Sabahattin Kılıç tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Dersleri Lise 3” adlı kitabın kabulü hakkında.
73	18.04.1968	105	Mustafa Çiçekoğlu tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 3” adlı kitabın kabulü hakkında.
74	07.04.1970	86	Faruk Güventürk ve Turhan Olcaytu tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 1” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
75	07.04.1970	89	Nadir Baç ve Münir Onat tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 1” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
76	07.04.1970	90	Faruk Güventürk ve Turhan Olcaytu tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 3” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
77	07.04.1970	108	Kur. Alb. Nadir Baç ve Münir Onat tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 3” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
78	07.04.1970	109	Nadir Baç ve Münir Onat tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 2” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
79	07.04.1970	110	Mustafa Çiçekoğlu tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri Lise 2” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
80	07.04.1970	111	Necdet Ulubay tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri Lise 1” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
81	07.04.1970	112	Necdet Ulubay tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri Lise 2” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
82	07.04.1970	113	Necdet Ulubay tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri Lise 3” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
83	07.04.1970	115	Faruk Güventürk ve Turhan Olcaytu tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 2” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
84	11.04.1970	122	Mustafa Çiçekoğlu tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri Lise 1” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
85	17.04.1970	144	Burhanettin Bigalı tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 2” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
86	18.04.1970	146	Burhanettin Bigalı tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 1” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
87	18.04.1970	147	Burhanettin Bigalı tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 3” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
88	31.03.1970	126	Kur. Alb. Rifat Kasnak-İs. Yb. Sabahattin Kılıç tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Dersleri Lise 1” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
89	31.03.1970	127	Kur. Alb. Rifat Kasnak-İs. Yb. Sabahattin Kılıç tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Dersleri Lise 2” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
90	31.03.1970	128	Kur. Alb. Rifat Kasnak-İs. Yb. Sabahattin Kılıç tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Dersleri Lise 3” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
91	31.03.1970	129	Mustafa Çiçekoğlu tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 3” adlı kitabın bir yıllık süre uzatımı hakkında.
92	26.02.1972	42	Mustafa Çiçekoğlu tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Bilgileri 3” adlı kitabın bir yıllık süre uzatımı hakkında.
93	26.02.1972	43	Kur. Alb. Rifat Kasnak-İs. Yb. Sabahattin Kılıç tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Dersleri Lise 3” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
94	26.02.1972	44	Kur. Alb. Rifat Kasnak-İs. Yb. Sabahattin Kılıç tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Dersleri Lise 2” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
95	26.02.1972	45	Kur. Alb. Rifat Kasnak-İs. Yb. Sabahattin Kılıç tarafından hazırlanan “Millî Güvenlik Dersleri Lise 1” adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
96	23.12.1972	362	Millî Güvenlik Dersleri 1-2-3 adlı kitaplar hakkında.
97	28.06.1973	425	Millî Güvenlik Bilgisi Dersleri müfredat programı hakkında.
98	06.07.1973	433	Millî Güvenlik Bilgisi 1-2-3 adlı kitaplar hakkında.

99	27.04.1977	197	Millî Güvenlik Bilgisi 1–2–3 adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
100	09.03.1978	49	Millî Güvenlik Bilgisi 1–2–3 adlı kitabın süre uzatımı hakkında.
101	21.09.1979	181	Millî Güvenlik Bilgisi ders programının kabulü hakkında.
102	15.10.1982	136	Millî Güvenlik Bilgisi adlı temel ders kitabı.
103	03.11.1982	145	Millî Güvenlik Bilgisi ders kitabında yapılacak düzeltmeler.
104	15.12.1982	168	Millî Güvenlik Bilgisi ders kitaplarına konulacak Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları Marşları hakkında.
105	07.01.1983	5	Millî Güvenlik Bilgisi Öğretim Yönetmeliği'nin 4/b maddesinin değiştirilmesi.
106	14.05.1987	84	Millî Güvenlik Bilgisi Öğretim Programının Kabulü.
107	22.05.1987	95	Millî Güvenlik Bilgisi Adlı Ders Kitabının Kabulü.
108	06.07.1993	286	Millî Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nın Kabulü.
109	26.07.1993	314	Millî Güvenlik Bilgisi Ders Kitabının Kabulü.
110	11.03.1998	15	Lise Millî Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretim Programı'nın Kabulü
111	31.03.1998	55	“Lise Millî Güvenlik Bilgisi” Adlı Ders Kitabının Kabulü.
112	29.08.2003	233	Millî Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretim Programında Değişiklik Yapılması Hakkında.
113	04.05.2006	119	“Lise Millî Güvenlik Bilgisi” adlı baskıya hazır nüshanın ders kitabı olarak kabulü hakkında.
114	12.04.2012	24	Lise Millî Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretim Programı'ndaki Bazı Amaç, Konu ve Açıklamaların Yer Alacağı Derslerin Belirlenmesi

Ek 2: 2 Aralık 1931 tarih ve 193 sayılı Askerliğe Hazırlık ders saatleri hakkındaki Kurul Kararı (Üyelerden Ali Haydar Beyin ortaokul öğrencilerine gösterilmesi istenilen Askerliğe Hazırlık Dersiyle ilgili karara muhalefet şerhi koyduğu karar)

..... T. C., Mf. V.

MİLLÎ TALİM VE TERBİYE DAİRESİ

№ 193	Hulâsa: Askerliğe hazırlık ders
Tarih 2. 12. 1931	saatleri hakkında :
Evelki kararın №	
Tarihi	

Büyük Erkânharbiye Reisliğince tanzim edilmiş olan askerliğe hazırlık tedrisatı talimatnamesinin muhtelif mektepler için tesbit ettiği ders saatlerinin bu mekteplerin haftalık ders cetvellerine tevzii meselesi görülen lüzum üzerine yeniden Heyetimizce tetkik ve müzakere olundu :

1 - Orta ehliyetname alacaklar için ortamektep sınıfları ile muallim mektepleri ve diğer bu derecede bulunan meslek mektepleri sınıflarında askerliğe hazırlık tedrisatı talimatnamesinin 7 inci maddesi mucibince ceman 120 saat ayrılması lâzım bulunduğundan ortamekteplerin ikinci, üçüncü sınıfları ile muallim ve meslek mekteplerinin muadil

Reis

Aza

Aza

Aza

Aza

Aza

sınıflarında askerliğe hazırlık derslerine senede 60 saat yani haftada ikigere ders tahsisi icap etmektedir. Bunun için ortamekteplerde ikinci ve üçüncü sınıfların serbest mesaiye ayrılan saatlerinden birerisi askerlik dersi saatlerine ilâve olunarak bu derslerin saatleri haftada ikigere iblâğ olunması ve muallim mekteplerinin ikinci ve üçüncü sınıflarında da serbest mesaiye ayrılan saatlerden ikisinin askerlik tedrisatına tahsisi muvafık görülmüştür.

2 - Tam ehliyetname alacaklar için lise sınıfları ile muallim mekteplerinin son iki sınıfında talimatnamesi mucibince ceman yine (120) saat ayrılması icap etmektedir. Bunun için liselerin birinci ve üçüncü

sınıflarında askerlik derslerine haftada birer ders tahsisi ve ikinci sınıfta serbest mesai zamanlarından alınacak birer saatle askerlik derslerinin ikişer saate iblâğı muvafıktır. Muallim mektepleri dördüncü ve beşinci sınıflarında da serbest mesaiye ayrılan saatlerden ikisinin askerlik tedrisatına ayrılması muvafık görülmüştür.

Keyfiyetin Vekâlet Makamının tasvibine arzı kararlagtı.

Reis

Aza

Aza

Aza

Aza

İhsan

Vekâlet Makamına

leri

Askerliğe hazırlık ders saat/ hakkında heyetimizce verilen karar tasdikinize arz olunur Efendim.

M. T. T. H. Reisi

İhsan

Muvafıktır
29.11.1971
Erat

Bu işe dair yapılan tebliğin № 690, 691, 692.
Tarihi 2-12-1971
Dosya №

Suret

Aslına mutabıktır. 1 / 19

Ek 3: 12 Nisan 1934 tarih ve 93 sayılı Askerliğe Hazırlık Tedrisatı Talimatnamesinin kabulüne dair Kurul Kararı

..... T. C. M. V. 370

MİLLÎ TALİM VE TERBİYE DAİRESİ

No. <u>93</u>	Hülasa. Askerliğe hazırlık tedrisatı
Tarih <u>12. 4. 1934</u>	talimatnamesi hakkında :
Evelki kararın No.	
Tarihi	

Tatbik edilmekte bulunan 60 numaralı Askerliğe Hazırlık Talimatnamesinin bugünkü ihtiyaca uymadığından bahsile mezkûr talimatnamenin tadili ve askerliğe hazırlık derslerinin mecburî olarak bütün talebeye teğmîlî hakkında müvakkıf Erkânıharîriye Reisliğinin 35392 numaralı ve 31/7/1933 tarihli tezkeresi ve buna bağlı talimatname projesi Heyetimizce tetkik olundu.

Halen mer'î talimatnamenin tadilini icap ettiren ve yeni projeye esas teşkil eden teklifler gözden geçirilerek :

a) Askerî derslerine devam mecburî bulunmak ve bu derslere ait notlar diğer ders zümreleri gibi sınıf terfiinde ve mektepten mezuniyet imtihanlarında müessir olmak.

b) Ders müddetleri altmış dakikaya çıkarıldığı ve harfatalık ders

Reis Aza Aza Aza Aza Aza

T. C. M. V. 771

MİLLÎ TALİM VE TERBİYE DAİRESİ

No. _____	Hülâsa _____
Tarih _____	
Evelki kararın No. _____	
Tarihi _____	

saatleri yirmi dörde indirildiği için askerliğe hazırlık derslerini haftada bir saat üzerinden yapmak

c) beden terbiyesi derslerinde takip olunacak program ve metot meselesini ayrıca selâhiyettar bir komisyona tetkik ettirdikten sonra dâğılmek üzere mezkur talimatnamenin Heyetimizce hazırlanan sureti orijinal şekilde tadili münasip olacağına büyük Erkanıharbiye Reisliğine teklifi muvafık görülmüştür.

keyfiyetin vekâlet Makamının tasvibine arzı kararlagtı.

Reis Aza Aza Aza Aza Aza

İhan *Ali Baydar* *Kazım Karım* *A. T. H.* *İhan*

Vekâlet Makamına talimatnamesi
Askerliğe hazırlık tedrisatı hakkında heyetimizce verilen karar tasdikimize arz olunur Efendim.

M. T. T. H. Reisi
İhan

İhan

İş e dair yapılan tebliğin No. _____	Suret
Tarihi _____	Aslına mutabaktır / / 193
Bey e No. _____	

A. Ka. 31/3/1934

Ek 4: 25 Şubat 1971 tarih ve 61 sayılı Sanat Enstitülerinde Millî Güvenlik Bilgisi dersinin ortalama veya Öğretmenler Kurul Kararı ile geçilemeyecek dersler arasında olmasına dair Kurul Kararı

T. C.
MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Dairesi

Sayı : 61	Konu: Orta Dereceli Okulların
Tarihi : 25 Şubat 1971	Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetme-
Önceki Kararın sayısı :	liğinin 61.maddesinin 2.fıkrasının
Önceki Kararın tarihi :	değiştirilmesi h.

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 8 Ocak 1971 günlü ve 324.20-441 sayılı yazıları üzerine "Orta Dereceli Okulların Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliği'nin 61.maddesi 2.fıkrasının bağlı örneğine göre kabulü hususunun Bakanlık Makamının tasviplerine arzı kararlaştırıldı.

Başkan Z. Baloğlu
Uye H. Akın
Uye K. Kerpiççi
Uye S. Tansel
Uye F. Oğuzkan
Uye B. Örnekol
Uye C. Alpman
Uye M. N. Aşkın
Uye E. Alpman
Uye

NE/BE 14 Ocak 1971

Uygundur.

25/2/1971

Millî Eğitim Bakanı

Ashın aydır.

/ /197

Dosya sayısı :

Tek veya son sahife

Karar sayısı 61
karar tarihi: 25/2/1971
T. C.
MILLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Talim ve Terbiye Dairesi
Başkanlığı

Sayı :

Konu :

ORTA DERECELİ OKULLARIN SINIF GEÇME VE
İMTİHAN YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLEN 61.
MADESİNİN 2. FIKRASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Ankara

Madde 1- 25 Nisan 1968 günlü ve 12883 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Orta Dereceli Okulların Sınıf Geçme ve İmtihan Yönetmeliği" nin 61. maddesi 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 61-

2. Sanat Enstitülerinde (Bütün Meslek Bölümleri için)

a) Birinci sınıflarında (Ortak I. sınıf) ;

- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Millî Güvenlik Bilgisi,
- Teknik Resim (Makina Ressamlığı ile Yapı Ressamlığı şubelerinde Teknik Resim yerine Tasarı Geometri)
- Atelye ve Teknoloji (Atelye ve Teknoloji yerine mesleklerin özelliğine göre, Atelye, Atelye-Teknoloji ve Laboratuvar, Kimya Sanat Enstitüsü ve Kimya şubelerinde Atelye ve Teknoloji yerine Anorganik Kimya ve Uygulaması "Ametaller")

b) İkinci sınıflarında;

Türkçe ve Kompozisyon, Millî Güvenlik Bilgisi ve Meslek bölümlerinin Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesinde yer alan bütün Teknik ve Meslek Derslerinde ortalama ve sınıf öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçilemez.

c) 3 ve 4 numaralı cetvellerde gösterildiği üzere Sanat Enstitülerinde bitirme imtihanları beş dersten yapılır. Ancak, kanaat notları ile geçilmesi gereken derslerde başarılmamış olanlar varsa, bu derslerden de bitirme imtihanına girilmesi şarttır.

Madde 2- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ek 5: Kaldırılan Millî Güvenlik Bilgisi dersine ait konuların diğer derslerin içeriğine aktarılmasına dair 2012/24 tarih/sayılı karar.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı		
SAYI: 24	TARİH: 12-04-2012	KONU: Lise Millî Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretim Programı'ndaki Bazı Amaç, Konu ve Açıklamaların Yer Alacağı Derslerin Belirlenmesi
ÖNCEKİ KARARIN		
SAYI: 15	TARİH: 11.03.1998	

Bakanlar Kurulunun 03.01.2012 tarih ve 2012/2680 sayılı Kararı doğrultusunda Lise Millî Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretim Programı ile ilgili olarak Başkanlığımızda oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan rapor Kurulumuzda görüşülmüş olup;

1. Söz konusu programda yer alan ekteki amaç, konu ve açıklamaların, Ortaöğretim T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ile Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersinin öğretim programlarında mükerrerlik içermeyecek şekilde yer almasına dair çalışmaların yapılması,

2. Kurulumuzun 11.03.1998 tarih ve 15 sayılı Kararı ile kabul edilen "Lise Millî Güvenlik Bilgisi Dersi Öğretim Programı"nın 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması

kararlaştırıldı.

Ömer DİNÇER
Millî Eğitim Bakanı

Prof. Dr. Emin KARIP
Kurul Başkanı

Dr. Hüseyin ŞİRİN
ÜYE

Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
ÜYE

Doç. Dr. Hatice DURAN YILDIZ
ÜYE

Abdülkadir YILMAZ
ÜYE

Prof. Dr. Cengiz ALACACI
ÜYE

İbrahim BÜKEL
ÜYE

Dr. İbrahim DEMİRCİ
ÜYE